

DARS O'TISHNING ZAMNAVIY METODLARI

Haydarov Shahobiddin Olimxon ògli

Toshkent davlat transport universiteti

MELP 2 guruh magistranti

Annotatsiya: *Zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta'lim jarayonida keng foydalanish. Yangicha o'qitish usullari.*

Kalit so'zlar: *PowerPoint dasturi, Metodika, iSpring, konferensiya, Flash taqdimot.*

Hozirgi kunda o'quvchilarni darsga jalb qilish yokida hayratta qoldirish unchalikham oson ish emas. Chunki atrofimizda zamonaviy axborot qurollari to'lib ketgan. Hamma baravariga undan foydalanmoqda. Bundan xulosa qilish mumkinki, bu jarayon o'qituvchilar uchun ikki karra ma'suliyatli bo'lishni talab etadi. Dars mobaynida yangicha metodlardan foydalanish, zamonaviy axborot texnologiyalarini uyg'unlashtirish va asosiysi o'quvchilarning ruhiyatini ko'tarish uchun albatta rag'batlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bularni to'la qonli tadqiq etish mohir pedagoglarning vazifasidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich « Shu maqsadda hukumatning tegishli va idoralar va butun ta'lim tizimining, hurmatli professor-o'qituvchilarning eng muhim vazifasi – yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir».

Hozirgi kunga kelib ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik dasturlardan eng ko'p foydalanilgani bu: Ispring, CourseLab, HotPotatoes, QuizMaker hamda

o'tilgan materiallarni to'liq bilishiga e'tibor qaratiladi.

10. Muammoli dars - Darsda suniy muammoli vaziyat vujudga keltiriladi. Bunda o'quvchilar muammo yechimini yakka holda yoki guruh bo'lib izlashlari mumkin. Dars davomida bir necha muammoli savollar o'rtaga tashlanib, umumiy xulosa chiqariladi. Muammoli vaziyat o'quvchilarda aqliy izlanish ko'nikmalarini shakllantirishda yordamberadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari shakil va mazmunining rang-barangligi – o'quvurining imkoniyati va qiziqishlaridan kelib chiqib berilayotgan takliflarni tanlash imkoniyatini beradi. O'qituvchilarning har xil sathli o'qitishini zamonaviy axborot qurollaridan foydalangan holda olib borishi zamon talabi uchun ayni muddaodir. Hozirgi vaqtga kelib maktablar va oliy ta'lim muassasalarida ham baholash mezonlari elektronlashmoqda. Bu bir qator qulayliklarni yaratadi. Birinchidan qog'ozbozlikka chek qo'yishta, ikkinchidan shaffoflikni ta'minlashda yordam beradi. Darsliklar uchun resurslarni keng foydalanish uchun ham bu tizim keng imkoniyat yaratadi. Albatta buning uchun boshlang'ich ta'lim davridan boshlab o'quvchilarni o'rgatib borish lozim.

Xulosa shuki, ta'lim muossalarida yangi texnologiyalardan foydalanish zamon talabidir, ammo ayni damda barcha ta'lim muassasalarida birdek imkoniyat yaratilmagan. Ba'zi ta'lim muassasalari kompyuter jihozlari bilan ta'minlanmagan bo'lsa, ba'zilar internet tarmoqlariga ulanmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Almetov N.SH. Pedagogika. Olma ota.2002.
2. A.G'ulomov, X.Nematov. Ona tilim mazmuni T., 1995.
3. K.Usmanova. Adabiyotdan zamonaviy daris turlari. T., 2007

4. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.
5. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
6. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
7. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
8. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
9. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
10. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
11. Khamidov, A. I., & Khakimov, S. (2023). Study of the Properties of Concrete Based on Non-Fired Alkaline Binders. *European Journal of Geography, Regional Planning and Development*, 1(1), 33-39.
12. Khamidov, A., & Khakimov, S. (2023). MOISTURE LOSS FROM FRESHLY LAID CONCRETE DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. *Science and innovation*, 2(A4), 274-279.

